

EXPLORANDO ESTATÍSTICA COM JULIETA E GORETE: cãezinhos e bem-estar

Carolina Peixoto Moraes
PPGPE - UNIUBE - Campus Uberlândia
oncoveterinaria@yahoo.com.br

Sandra Gonçalves Vilas Bôas
PPGPE - UNIUBE - Campus Uberlândia
sandra.vilasboas@uniube.br

Resumo: Este artigo é um recorte de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação. Propôs associar o ensino de Matemática, por meio da Unidade Temática Probabilidade e Estatística, à temática “cuidados básicos com os cães”, com o propósito de responder à questão: “É possível ensinar Estatística e conscientizar as crianças que cursam os Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre os cuidados básicos com os cães?”. Para o estudo, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, com estudos bibliográficos. Como produto educacional, desenvolveu-se um livro, denominado *Explorando Estatística com Julieta e Gorete: cãezinhos e bem-estar*. Destinado a crianças de seis a dez anos, consideram-se questões como alimentação, abandono e vacinação, relacionando-as a atividades de Estatística que contemplam os objetos de conhecimento e habilidades propostos na BNCC por meio da Unidade Temática Probabilidade e Estatística e às fases do método estatístico, possibilitando o desenvolvimento das Competências Estatísticas (Literacia, Raciocínio e Pensamento Estatístico). É possível concluir que associar esse ensino a uma atividade que também faz parte da vida de muitos brasileiros – os cuidados com os cães – constitui uma forma de ensino contextualizado, que permite trazer para sala de aula diferentes possibilidades, oportunizando às crianças realizarem uma leitura sobre os dados, compreendendo-os e comunicando as informações apresentadas nas atividades estatísticas que compõem o livro.

Palavras-chave: Ensino de Estatística; Ensino Fundamental I; Educação Matemática; Saúde dos cães.

1 Introdução

A escola pode contribuir para a formação de cidadãos críticos, com subsídios para acreditar que suas ações poderão fazer diferença na sociedade. É necessário ensinar aos alunos conhecimentos de vida cotidiana, além daqueles referentes ao currículo escolar. Nesse cenário, focando a relação do ser humano com os animais, é importante que os alunos obtenham conhecimentos suficientes para utilizar criticamente as informações, compreendendo a natureza, os animais e o tratamento dispensado a eles pelo homem.

A Estatística pode estar presente ao se discutir o cuidado com todos os seres vivos existentes em nosso planeta. Por esse ângulo, a Educação Estatística, em conjunto com as discussões sobre cuidados com os animais, pode ser capaz de trazer para a sala de aula problemas do dia a dia, por meio de vários exemplos a serem trabalhados de forma que os alunos interajam com questões de sua realidade local, valorizando atitudes envolvendo a comunidade. Como consequência, os alunos caminham para a construção do conhecimento e para o pensamento crítico e reflexivo.

É no cenário brevemente descrito que destacamos o valor da pesquisa que realizamos. Enxergamos que essa discussão em sala de aula é possível, porque a relação entre o homem e o animal de estimação evoluiu qualitativa e quantitativamente, num cenário de amizade. Assim, a questão que norteou esta pesquisa é dada por: “É possível ensinar Estatística e conscientizar as crianças que cursam os Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre os cuidados básicos com os cães?”. Acredita-se que o ensino da Matemática, por meio da temática “cuidados básicos com os cães”, pode ser uma oportunidade para que o aluno atribua sentido e significado ao que aprende, agilizando sua aprendizagem e contribuindo, de forma dinâmica, para o entendimento de conteúdos estatísticos. Sendo assim, com o intento de responder à questão de pesquisa, tem-se como objetivo geral “associar o ensino de Matemática, por meio da Unidade Temática Probabilidade e Estatística, à temática cuidados básicos com os cães”.

2 Metodologia da pesquisa

A metodologia que mais se adapta aos objetivos aqui pretendidos é a pesquisa bibliográfica, visto que se trata de um processo de busca e revisão da literatura existente sobre um tópico específico, em livros, artigos acadêmicos, teses, dissertações e outras fontes de informação escrita.

Desse modo, realizamos estudos sobre os cuidados básicos com cães, os quais incluem vacinas, nutrição, cuidados diários, controle populacional (castração), maus-tratos, controle de endoparasitas e ectoparasitas, gerontologia. Versamos, também, sobre estudos acerca do ensino de Estatística, contemplando os objetos de conhecimento e as habilidades propostos na BNCC (Brasil, 2017), na Unidade Temática Probabilidade e Estatística; as

Competências Estatísticas (Literacia, Raciocínio e Pensamento Estatístico) e as fases do método estatístico.

Uma vez realizados esses estudos, construímos um produto educacional: o livro sobre cuidados básicos com os cães intitulado *Explorando Estatística com Gorete e Julieta: cãezinhos e bem-estar*, composto por orientações e dicas sobre saúde dos cães e por tarefas contemplando a Unidade Temática Probabilidade e Estatística, privilegiando o desenvolvimento das já mencionadas Competências Estatísticas e as fases do método estatístico.

Na análise dos dados, optamos pela triangulação do corpo teórico que sustenta a elaboração do referido livro. Assim, na Seção 3 demonstramos, por meio dos diálogos entre as personagens Julieta e Gorete e pelas atividades estatísticas, como se deu esse movimento.

3 Referencial teórico

Para compor esta seção, realizamos um estudo acerca da temática da pesquisa, buscando sempre referenciais que nos ajudassem a responder à questão de pesquisa.

3.1 Ensino de Estatística nos Anos Iniciais, fases do método estatístico e Competências Estatísticas (Literacia, Raciocínio e Pensamento Estatístico)

Atualmente, na era da informação em que somos colocados, o acesso dos alunos a assuntos sociais e econômicos está cada vez mais precoce. Tabelas e gráficos resumem pesquisas, nas quais seus índices são comparados e analisados para defender ideias. Assim, é necessário que a escola trabalhe com os alunos já nos anos iniciais escolares conceitos que contribuem com a prática da cidadania.

Segundo Costa e Ianni (2018), a cidadania é uma ideia que requer que a democracia esteja associada ao reconhecimento do outro tal como sentido vinculado ao discurso dos direitos civis e políticos. A fim de que o ensino de Estatística colabore para a compreensão dos fatos cotidianos, é essencial que os alunos possam ser confrontados com problemas variados do mundo real e que tenham possibilidades para escolher suas próprias estratégias e resolvê-las, bem como compreender as fases do método estatístico.

É importante ressaltar que “[...] para compreender o processo como as pesquisas são desenvolvidas, é preciso que os alunos participem delas do início ao fim, passando por todas as suas fases” (Carvalho; Salles; Guimarães, 2003, p. 24). O fundamental, destacam os autores, é que os alunos aprendam a pesquisar – e não apenas repetir o que os outros afirmam – e que sejam levados a refletir e propor soluções para questões atuais. Para tal, é necessário passar pelas fases do método estatístico.

A primeira fase compreende formular as questões. Segundo Franklin *et al.* (2007), é o momento de esclarecer os problemas colocados em foco, formular uma (ou mais) perguntas que podem ser respondidas com os dados. Essas perguntas podem ser restritas à sala de aula ou não, podem ser propostas por professores ou alunos. O importante é que se busque a generalização. A segunda fase é coletar dados. Nesse momento, conforme orientam Franklin *et al.* (2007), cria-se e aplica-se um plano apropriado para coletar os dados. A terceira fase abrange analisar dados. Conforme os mesmos autores, selecionam-se gráficos e métodos numéricos apropriados, utilizando-os para analisar os dados. Essa etapa tem como objetivo principal compreender a variabilidade dos dados coletados e a exposição deles em tabelas e diferentes gráficos. A quarta e última fase do método estatístico, ainda segundo Franklin *et al.* (2007), é interpretar resultados e relacionar a interpretação com a questão original.

Entendemos a literacia, tal qual, Campos; Wodewotzk e Jacobini (2011, p. 23) “[...] refere-se ao estudo de argumentos que usam a estatística como referência, ou seja, à habilidade de argumentar usando corretamente a terminologia estatística”.

O Raciocínio Estatístico, segundo Campos e Perin (2020, p. 6), “[...] concerne ao trabalho com as ferramentas estatísticas, não direcionado somente a operar com elas, mas atento aos seus significados mais profundos”. Assim, esse saber estatístico torna-se essencial para tomada de decisão no mundo atual, o que aponta a necessidade de que tais saberes passem a integrar os currículos desde o início da escolarização.

Para que ocorra o desenvolvimento do Raciocínio Estatístico é preciso haver uma abordagem voltada ao cotidiano, a fim de resolver problemas reais em que os alunos se sintam motivados a levantar hipóteses, coletar dados, organizá-los, interpretá-los e tomar decisões, relacionando-os à questão de estudo.

O Pensamento Estatístico é a terceira competência. Consiste em uma maneira de abordar problemas e questões usando princípios, métodos e técnicas da Estatística. Para Campos; Wodewotzki e Jacobini (2011, p. 480), o Pensamento Estatístico pode ser o “[...] entendimento de como os modelos são usados para simular os fenômenos, como os dados são produzidos para estimar probabilidades e como, quando e porque as ferramentas de inferências existentes podem ser usadas para auxiliarem um processo investigativo”.

É importante que se estabeleça uma relação entre o contexto do problema e os cálculos necessários. Nessa perspectiva, Vilas Bôas (2020, p. 213) sinaliza que as crianças são capazes de adquirir “[...] habilidades primeiras relativo ao pensamento estatístico, de entender e utilizar o contexto das questões investigativas”.

3.2 Cuidados básicos na saúde dos cães: um olhar para saúde única, nutrição, controle populacional, maus-tratos, vacinação e gerontologia

O convívio entre o homem e o animal vem desde os primórdios e os “[...] seres humanos sempre dependeram de animais para alimentação, transporte, trabalho e companhia. Entretanto, esses animais podem ser fonte de doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias e parasitas, que podem ser transmitidas para a população humana” (Seimenis, 2008, p. 35).

Sendo os cães animais domésticos, sua saúde é uma preocupação fundamental para a saúde pública e os tutores, uma vez que é responsabilidade destes contribuir para o bem-estar geral dos animais de estimação e da população humana. Tendo em vista que diversos aspectos relativos à saúde dos cães podem impactar a saúde física daquele grupo familiar, assim como a da população e o ambiente do entorno, a abordagem preventiva sobre doenças e controle populacional dos cães junto a crianças do Ensino Básico pode refletir em efeitos importantes não somente na saúde animal, mas também na saúde pública. Assim sendo, trabalhamos temas como vacinação, controle populacional, nutrição, maus-tratos e gerontologia, sobre os quais discorreremos a seguir.

A vacinação é uma das ferramentas mais utilizadas para defesa contra doenças infecciosas como a raiva, a cinomose e a parvovirose, questões de suma importância na Medicina Veterinária. A imunização dessas doenças realizada de forma correta pelo

médico veterinário é capaz de reduzir a sua incidência e promover saúde e bem-estar para os cães (Amaro; Maczuga; Caron, 2016).

Conforme Araújo et al. (2018, p. 690), “A qualidade dos alimentos para os animais de estimação vem sendo, a cada dia, melhorada, por isso é importante avaliar as dietas que são fornecidas, para a escolha da melhor opção, ou seja, a dieta que supre suas exigências nutricionais e que garante seu bem-estar”.

Abordamos também a questão do abandono de cães, um importante problema de saúde pública e de bem-estar animal, com causas múltiplas que podem ser relacionadas a fatores religiosos, culturais e socioeconômicos. Garcia, Calderón e Ferreira (2012, p. 140) destacam que as demandas sociais, legais, financeiras e éticas também influenciam as estratégias utilizadas pelos governos para o manejo das populações de cães abandonados. Educar a comunidade sobre a importância da esterilização canina e as consequências do abandono e da superpopulação de cães é essencial para mudar atitudes e comportamentos em relação aos animais de estimação.

O tema de maus-tratos aos animais é de substancial pertinência e tem ganhado atenção. “Os atos de crueldade e maus-tratos contra animais devem ser vedados, por serem inadmissíveis ética e juridicamente, visto que lhes causam sofrimento” (Diniz, 2018, p. 115). Os maus-tratos podem ocorrer de diferentes formas, seja na residência do tutor do animal, seja em pet shops, clínicas veterinárias, abatedouros, rinhas de galo, na farra do boi, no tráfico ilegal de animais, dentre outros.

Sobre a questão da gerontologia, o processo de envelhecimento pode ser definido como um processo biológico geneticamente programado que se manifesta de maneiras diferentes em cada indivíduo, sendo influenciado por fatores ambientais e estressantes. A melhoria da qualidade de vida é o principal objetivo dentro da Medicina Veterinária.

4 O produto educacional

O produto educacional foi construído tendo como personagens as cachorras Gorete e Julieta, cujos diálogos são intercalados por atividades estatísticas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O livro destina-se a crianças na faixa etária de seis a dez anos e a professores que atuam na referida fase escolar. A história se desenvolve por meio do

diálogo entre as duas cachorrinhas, que discursam sobre cuidados básicos com os cães e sobre atividades de Estatística em sala de aula. As personagens interagem em situações cotidianas, conversam sobre a importância da nutrição, do controle populacional, da vacinação e falam sobre gerontologia e maus-tratos.

Ademais, destacamos que a temática abordada no livro, na perspectiva desenvolvida, pode potencializar ações de leitura e escrita com as crianças. Uma vez que o diálogo entre as personagens pode despertar o prazer pela leitura, estimular a criatividade, a imaginação, além de desenvolver habilidades de comunicação e pensamento crítico relativo ao cuidado básico com os cães.

5 Análise dos dados: os cuidados básicos com os cães e a Unidade Temática Probabilidade e Estatística

A análise dos dados foi construída evidenciando os cuidados básicos, as fases do método estatístico e as competências do método estatístico que podem ser desenvolvidas. Para ilustrar, trazemos neste artigo o primeiro diálogo das cachorrinhas, o qual permite ao leitor compreender questões relacionadas aos cuidados diários básicos com os cães, os quais todo tutor responsável deve ter a fim de que seu cão permaneça saudável. Permite também compreender a importância de se buscar orientação veterinária, caso os cães demonstrem algum problema de saúde ou apresentem lesões ou mudanças de comportamento.

Diálogo 1

Gorete: Julieta, você sabia que todos os tutores devem cuidar da saúde dos seus cães?

Julieta: Sim, dar nossa ração todos os dias.

Gorete: Nosso tutor não pode esquecer de trocar a água e lavar as nossas vasilhas todos os dias.

Julieta: Eles não devem nos deixar debaixo de chuva e sol.

Gorete: Devem nos levar para passear todos os dias e não podem esquecer a coleira.

Julieta: Você tem razão, todo tutor tem que ser responsável pelo seu cachorrinho, sempre cuidando com muito amor.

Gorete: E, se adoecermos, eles devem nos levar ao médico veterinário.

Julieta: Isso mesmo! Porque a doença da raiva pode passar para o humano e até matar nosso tutor.

Gorete: Por isso eles não podem se esquecer das vacinas (Moraes; Vilas Bôas, 2024, p. 03)

A Figura 01 apresenta a capa do livro e a atividade estatística relativa ao Diálogo 1, nomeada como *Bate o olho*.

Figura 01 – Capa do produto educacional e atividade *Bate o olho*

Fonte: Moraes; Vilas Bôas (2024, capa e p. 05).

Em relação aos cuidados básicos com os animais, a atividade tem como objetivo propiciar que a criança identifique cuidados essenciais que se deve ter com os cães e situações de maus-tratos. Ademais, a atividade permite abordar o cotidiano do aluno associado às tarefas em sala de aula, além de contemplar os objetos de conhecimento como leitura, interpretação, classificação de dados em situações reais (imagens); organização e representação de dados em tabela simples. Ao classificar como certas ou erradas as situações apresentadas e registrá-las na tabela apresentada na página do livro, as fases do método estatístico envolvidas são: analisar dados (III) e interpretar resultados (IV).

Na busca de compreender o significado das imagens, o aluno faz as suas primeiras aproximações para o desenvolvimento da Literacia Estatística. Ao representar os dados na tabela, as crianças podem desenvolver habilidades fundamentais para organização de dados, movimento que possibilitará no futuro o desenvolvimento de seu Raciocínio Estatístico.

Com esse material, oportunizamos às crianças realizarem uma leitura sobre dados que fazem sentido para elas, compreendendo-os e comunicando as informações

apresentadas nas atividades estatísticas que compõem o livro. O texto possui o potencial da Literatura Infantil como uma ferramenta para promover a leitura e a escrita, permitindo que as crianças interpretem, escrevam e se expressem de forma mais significativa

6 Considerações finais

De nossos estudos, inferimos que, desde cedo, as crianças estão expostas a informações estatísticas em seu ambiente, por meio de pesquisas de opinião, análises de mídia, jogos, na contagem de objetos em sala de aula ou até mesmo por meio de histórias. Portanto, é essencial introduzir conceitos estatísticos de forma lúdica, acessível e prática, relacionando-os a situações do dia a dia dos alunos. Inferimos também que a Unidade Temática Probabilidade e Estatística no Ensino Fundamental I desempenha um importante papel no desenvolvimento de habilidades analíticas, raciocínio lógico e compreensão do mundo ao redor do aluno.

Nesse sentido, além de conhecimentos no campo da Estatística, o enredo do livro pode contribuir para despertar na criança os cuidados que todo animal de estimação deve ter e possibilita compartilhar com colegas e familiares a responsabilidade ao se adotar ou adquirir um animal, desenvolvendo cidadania e respeito ao ser vivo e à natureza, entre outros.

Por fim, o livro ao conectar a Literatura Infantil, evidencia que essa integração cria contextos significativos para a resolução de problemas, interpretação de dados e desenvolvimento de habilidades estatísticas e linguísticas. Nesse viés, a abordagem lúdica e criativa da literatura facilita a compreensão de conceitos complexos, como os de Estatística, ao mesmo tempo em que incentiva a prática da leitura e da escrita.

7 Referências

AMARO, Flávia do Prado Augusto; MACZUGA, Juliana Maria; CARON, Luiz Felipe. A Vacinologia em cães e gatos. **Archives of Veterinary Science**. v. 21, n. 1, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.5380/avs.v21i1.39570>. Disponível em: www.ser.ufpr.br/veterinary. Acesso em: 13 fev. 2024.

ARAÚJO, Itallo Conrado Sousa de *et al.* Efeito do tipo de alimentação de cães saudáveis sobre análises clínicas e aspectos comportamentais. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v. 70, n. 3, 2018. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/abmvz/a/ZxLkxxpHbnCFWBNVb75G9Wk/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 21 jan. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

CAMPOS, Celso Ribeiro; WODEWOTZKI, Maria Lúcia Lorenzetti; JACOBINI, Otávio Roberto. **Educação Estatística: teoria e prática em ambientes de modelagem matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

CARVALHO, Alisson; SALLES, Fátima; GUIMARÃES, Marília; UDE, Walter. **Políticas Públicas**. Belo Horizonte: UFMG, 2003. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=ptPT&lr=lang_pt&id=FsafZXeaolMC&oi=fnd&pg=PA9&dq=pol%C3%ADticas+p%C3%ABlicas&ots=4H61tcCwWi&sig=xNPukWG7JNEIy4xj6G4GWaV1HfY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 17 nov. 2023.

COSTA, Maria Izabel Sanches; IANNI, Aurea Maria Zöllner. O conceito de Cidadania. *In: Individualização, cidadania e inclusão na sociedade contemporânea: uma análise teórica [online]*. São Bernardo do Campo, SP: Editora UFABC, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.7476/9788568576953.0003>. Acesso em: 29 dez. 2023.

DINIZ, Maria Helena. Ato de crueldade ou de maus tratos contra animais: um crime ambiental. **Revista Semantic Scholar**. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Ato-decrueldade-ou-de-maus-tratos-contra-animais%3ADiniz/8b32ab847d866ccd528fbb04bbba6065491ad4fb>. Acesso em: 21 nov. 2023.

FRANKLIN, Christine *et al.* **Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: a pre-k-12 curriculum framework**. Alexandria: American Statistical Association, 2007.

GARCIA, Rita de Cassia Maria; CALDERÓN, Néstor; FERREIRA, Fernando. Consolidação de diretrizes internacionais de manejo de populações caninas em áreas urbanas e proposta de indicadores para seu gerenciamento. **Rev Panam Salud Publica**, v. 32, 2012. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v32n2/v32n2a08.pdf>. Acesso em: 22 maio 2023.

MORAES, Carolina Peixoto; VILAS BÔAS, Sandra Gonçalves. **Explorando Estatística com Julieta e Gorete: cãesinhos e bem-estar**. Produto Educacional parte integrante da Dissertação de Mestrado intitulada "Ensinar e aprender Estatística por meio de orientações dos cuidados básicos com os cães: uma proposta para aulas de Matemática nos Anos iniciais do Ensino Fundamental", Universidade de Uberaba, Uberlândia, 2024.

SEIMENIS, Aristarhos M. The spread of zoonoses and other infectious diseases through the international trade of animals and animal products. **Veterinaria Italiana**, v. 44, 2008.

VILAS BÔAS, Sandra Gonçalves. Sentido de número e estatística: uma investigação com crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental. *In: PERIN, Andréa Pavan; PITA, Ana Paula Gonçalves. Contribuições para a educação estatística: a trajetória acadêmica do grupo de pesquisa de Rio Claro*. Taubaté: Editora Akademy, 2020.